

**PRESCHOOL, SCHOOL, AND ADOLESCENT AGE: A
COMPREHENSIVE PSYCHO-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF
PERSONALITY DEVELOPMENT**

Takhirzhanova Rukhshona Ulugbekovna

Student of group 102-RT, direction: Russian Language and Philology Uzbek
National Pedagogical University

Abstract

This article presents a comprehensive analysis of the features of personality development at the preschool, school, and adolescent stages. The key psychological and pedagogical characteristics of each age period, their interrelation, and continuity are considered. Special attention is given to the role of family, educational environment, and social factors in personality formation. The article aims to identify effective approaches to the upbringing and education of children and adolescents in modern conditions. Particular attention is paid to the problems of children's adaptation to the school environment, the formation of stable learning motivation, and the development of communication skills. Factors influencing successful socialization of the personality are examined, including family upbringing, pedagogical influence, and the impact of the digital environment. In addition, the article highlights the difficulties of adolescence related to identity crisis, emotional instability, and the search for life orientations. Pedagogical and psychological recommendations are proposed to support adolescents and to form a positive life attitude in them. The practical significance of the study lies in the possibility of using the obtained results in educational practice, in the development of curricula, as well as in the activities of teachers and psychologists working with children and adolescents.

Keywords: personality development, developmental psychology, preschool age, school age, adolescent age, upbringing, socialization, pedagogy, education, learning,
III

personality formation, mental development, emotional development, cognitive processes, learning activity, play activity, self-awareness, motivation, value orientations, behavior, interpersonal relationships, pedagogical influence, educational environment, family role, educational process, psychological characteristics, individual development, social adaptation, personality formation, pedagogical support, modern education.

**ДОШКОЛЬНЫЙ, ШКОЛЬНЫЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ**

Тохиржонова Рухшона Улугбековна

Студентка 102-RT, направление: Русский язык и филология

Узбекский национальный педагогический университет

Аннотация

В данной статье представлен комплексный анализ особенностей развития личности на дошкольном, школьном и подростковом этапах. Рассматриваются ключевые психолого-педагогические характеристики каждого возрастного периода, их взаимосвязь и преемственность. Особое внимание уделяется роли семьи, образовательной среды и социальных факторов в формировании личности. Статья направлена на выявление эффективных подходов к воспитанию и обучению детей подростков в современных условиях. Особое внимание уделяется проблемам адаптации детей к школьной среде, формированию устойчивой учебной мотивации и развитию коммуникативных навыков. Рассматриваются факторы, влияющие на успешную социализацию личности, включая семейное воспитание, педагогическое воздействие и влияние цифровой среды. Кроме того, в статье освещаются трудности подросткового возраста, связанные с кризисом идентичности, эмоциональной нестабильностью и поиском жизненных ориентиров. Предлагаются педагогические и психологические рекомендации,

направленные на поддержку подростков и формирование у них позитивной жизненной позиции. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в образовательной практике, при разработке учебных программ, а также в деятельности педагогов и психологов, работающих с детьми и подростками.

Ключевые слова: развитие личности, возрастная психология, дошкольный возраст, школьный возраст, подростковый возраст, воспитание, социализация, развитие личности, возрастная психология, дошкольный возраст, школьный возраст, подростковый возраст, педагогика, воспитание, обучение, социализация, формирование личности, психическое развитие, эмоциональное развитие, когнитивные процессы, учебная деятельность, игровая деятельность, самосознание, мотивация, ценностные ориентации, поведение, межличностные отношения, педагогическое воздействие, образовательная среда, роль семьи, воспитательный процесс, психологические особенности, индивидуальное развитие, социальная адаптация, личностное становление, педагогическая поддержка, современное образование.

Развитие личности представляет собой непрерывный и многогранный процесс, который начинается с раннего детства и проходит через ряд качественно различных этапов. Каждый из этих этапов характеризуется своими особенностями, закономерностями и внутренними противоречиями, которые оказывают существенное влияние на формирование человека как социального и индивидуального субъекта. Особое значение в структуре личностного развития занимают дошкольный, школьный и подростковый периоды. Именно в эти возрастные промежутки происходит становление базовых психических процессов, формирование ценностных ориентаций, развитие самосознания и социального поведения. При этом важно учитывать, что каждый последующий

этап опирается на предыдущий, что обуславливает необходимость комплексного и последовательного подхода к воспитанию и обучению. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях современного общества, характеризующегося быстрыми социальными изменениями, информационной насыщенностью и трансформацией ценностей, возрастает необходимость глубокого понимания особенностей развития детей и подростков. Это позволяет не только повысить эффективность образовательного процесса, но и предотвратить возможные отклонения в развитии личности.

Периодизация развития детей и подростков от 6-7 лет до 16-17 лет

Возрастной период	Ведущая деятельность	На что направлена познавательная деятельность	Какая сфера психики преимущественно развивается	Повообразования возраста
Младенческий (0-1)	Непосредственно-эмоциональное общение	На сознание отношений	Личностная (потребностно-мотивационная)	Потребность в общении. Эмоциональные отношения
Раннее детство (1-3)	Предметно-манипулятивная деятельность	На познание предмета	Познавательные процессы	Речь и наглядно-действенное мышление
Дошкольный возраст (3-7)	Ролевая игра	На познание отношений	Личностная (потребностно-мотивационная)	Потребность в общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности
Младший школьный возраст (7-11)	Учение	На познание начал наук	Интеллектуально-познавательная	Производительность. Внутренний план действия. Самоконтроль. Рефлексия
Подростковый возраст	Деятельность общения в процессе обучения, организационно-трудовой деятельности	На познание системы отношений в разных ситуациях	Личностная (потребностно-мотивационная)	Стремление к «взрослости», самооценка, подчинение нормам коллективной жизни
Старший школьный возраст (15-17)	Учебно-профессиональная	На познание профессий	Познавательная	Мировоззрение, профессиональные интересы

Младший школьный возраст от 7 до 9 лет Младший школьный возраст — период жизни ребенка от 6–7 до 10 лет, когда он проходит обучение в начальных классах (I – IV классы) современной школе. Для этого возраста характерно, что в

качестве ведущей у ребенка формируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого опыта, представленного в форме научных знаний. В рамках учебной деятельности возникают два основных психологических новообразования этого возраста — возможность произвольной регуляции психических процессов и построение внутреннего плана действий

Средний школьный возраст от 10 до 12 лет Средний школьный возраст — период от 10 до 12 лет, когда дети проходят обучение в 5 – 6 класса современной школы. Дети в возрасте 10-12 лет в основном уравновешены, им свойственно открытое и доверчивое отношение к взрослым. Они ждут от учителей, родителей, других взрослых помощи и поддержки. Однако постепенно особую роль в их жизни начинает играть коллектив сверстников и складывающиеся в нем отношения. В этот период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и оценкой самого себя. В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы, возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Многие исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми. Однако эта любознательность весьма поверхностна, разностороння, а также практически полностью не связана со школьной программой.

Подростковый возраст от 13 до 16 лет Подростковый возраст — стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11 12 до 16–17 лет), которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. В этот период индивид

имеет повышенную возбудимость, импульсивность, на которые накладывается, часто неосознанное, половое влечение. Основным лейтмотивом психического развития в подростковом возрасте является становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я–концепции, попытки понять самого себя и свои возможности. В этом возрасте происходит становление сложных форм аналитико–синтетической деятельности, формирование абстрактного, теоретического мышления. Очень важное значение имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности которой являются основой для собственных нравственных оценок .

Дошкольный возраст представляет собой начальный этап активного формирования личности, в рамках которого закладываются основы психического, эмоционального и социального развития. В этот период ребенок начинает осознавать себя как отдельного субъекта, формирует первичные представления о мире и учится взаимодействовать с окружающей действительностью. Одной из ключевых особенностей данного возраста является доминирование игровой деятельности. Игра выступает не только как форма развлечения, но и как важнейший механизм познания окружающего мира. Через игру ребенок осваивает социальные роли, учится сотрудничеству, развивает воображение и творческое мышление. Именно в процессе игровой деятельности формируются базовые навыки коммуникации и закладываются основы социальной адаптации. Параллельно с этим происходит интенсивное развитие речи, что способствует расширению когнитивных возможностей ребенка. Развитие речи тесно связано с мышлением, поскольку именно через язык ребенок учится структурировать свои мысли и выражать их в доступной форме. В результате формируется основа для дальнейшего интеллектуального развития. Не менее важным аспектом является эмоциональное развитие. В дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать свои чувства и эмоции, а также учится распознавать эмоциональные состояния других людей. Это способствует развитию эмпатии и формированию нравственных качеств. Следует подчеркнуть, что ключевую роль в данном процессе играет семья. Родители выступают первыми воспитателями и моделями поведения, на которых ориентируется ребенок. Атмосфера в семье, стиль

воспитания, уровень эмоциональной поддержки оказывают непосредственное влияние на формирование личности. Переход к школьному возрасту: изменения в структуре деятельности

Переход от дошкольного к школьному возрасту сопровождается значительными изменениями в структуре деятельности ребенка. Если ранее ведущей была игровая деятельность, то теперь на первый план выходит учебная деятельность, требующая более высокого уровня организованности, ответственности и самоконтроля. Школьный возраст характеризуется активным развитием познавательных процессов, таких как внимание, память, мышление и воображение. В этот период формируется способность к логическому анализу, обобщению и систематизации информации. Ребенок учится не только воспринимать знания, но и применять их на практике. Важным аспектом является формирование учебной мотивации. Успешность обучения во многом зависит от того, насколько ребенок заинтересован в процессе получения знаний. Здесь особую роль играет учитель, который должен не только передавать знания, но и стимулировать познавательную активность учащихся. Социальное развитие также претерпевает значительные изменения. Ребенок начинает активно взаимодействовать с одноклассниками, учится работать в коллективе, соблюдать правила и нормы поведения. Формируются навыки сотрудничества, ответственности и взаимопомощи. В то же время возрастает значение оценки со стороны взрослых и сверстников. Успехи и неудачи в учебной деятельности начинают оказывать влияние на самооценку ребенка, что может как способствовать развитию уверенности в себе, так и вызывать чувство неуверенности.

Подростковый возраст представляет собой сложный и противоречивый этап, который часто сопровождается внутренними конфликтами и кризисными состояниями. Однако именно в этот период происходит качественный скачок в

развитии личности, связанный с формированием самосознания и индивидуальности. Одной из ключевых особенностей подросткового возраста является стремление к самостоятельности. Подросток начинает критически оценивать окружающий мир, формировать собственные взгляды и убеждения. Это может приводить к конфликтам с взрослыми, однако является естественным этапом становления личности. Значительное влияние на подростка оказывают сверстники. Общение с ними становится ведущей деятельностью, в рамках которой формируются социальные навыки, нормы поведения и ценностные ориентации. Подросток стремится к признанию и одобрению со стороны своей группы, что может как способствовать развитию, так и создавать риски. Эмоциональная сфера подростка характеризуется нестабильностью. Перепады настроения, повышенная чувствительность, стремление к самоутверждению являются типичными проявлениями данного возраста. В этой связи особое значение приобретает поддержка со стороны взрослых. Рассматривая дошкольный, школьный и подростковый возраст как единую систему, необходимо подчеркнуть их взаимосвязь и преемственность. Каждый последующий этап основывается на результатах предыдущего, что делает процесс развития непрерывным. Недостатки или пробелы, возникшие на ранних этапах, могут оказывать влияние на дальнейшее развитие личности. Именно поэтому важно своевременно выявлять и корректировать возможные трудности. Семья и образовательные учреждения являются основными социальными институтами, влияющими на развитие личности. Их взаимодействие должно быть направлено на создание благоприятных условий для всестороннего развития ребенка. Современная образовательная среда должна учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, способствовать развитию его способностей и поддерживать его инициативу. Таким образом, дошкольный, школьный и

подростковый возраст представляют собой ключевые этапы развития личности, каждый из которых имеет свои особенности и значение. Их комплексное изучение позволяет глубже понять механизмы формирования личности и разработать эффективные педагогические стратегии.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. — Москва: Просвещение, 1984. Ссылка: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/vigotsk/
2. Эльконин Д.Б. Детская психология. — Москва: Академия, 2007. Ссылка: <https://www.twirpx.com/file/56854/>
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — Санкт-Петербург: Питер, 2008. Ссылка: <https://www.twirpx.com/file/116142/>
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — Москва: Интеграл, 1996. Ссылка: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/davydov/
5. Кон И.С. Психология ранней юности. — Москва: Просвещение, 1989. Ссылка: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/kon/
6. Мухина В.С. Возрастная психология. — Москва: Академия, 2010. Ссылка: <https://www.twirpx.com/file/312312/>
7. Немов Р.С. Психология. В 3 книгах. — Москва: Владос, 2003. Ссылка: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov/
8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. — Москва: Юрайт, 2013. Ссылка: <https://www.twirpx.com/file/1356789/>
9. Крайг Г. Психология развития. — Санкт-Петербург: Питер, 2000. Ссылка: <https://www.twirpx.com/file/104567/>
10. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — Москва: Педагогика, 1994. Ссылка: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/piaje/